

ASPERGILLUS NIGER ШТАММЛАРИДА МЕЛАНИН СИНТЕЗ ХУСУСИЯТИ

¹Холмурадова Нишона Караматовна, ²Пулатова Озодахон Мансуровна

¹Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиси Микробиология институти, кичик илмий ходим, ²Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиси Микробиология институти б.ф.н., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832710>

Дунё миқёсида микроб биотехнологиясининг ривожланиши сабабли юқори миқдорда меланин синтез қилувчи микроорганизмлар сифатида *Aspergillus* авлодига мансуб замбуруғларни излаш, ўрганиш ва амалиётда қўллаш устида илмий изланишлар олиб борилмоқда ва уларга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Меланин–экстремал яшаш шароитида микроорганизмларнинг омон қолишига ҳисса қўшадиган пигмент ҳисобланиб, асосан хужайра деворининг ташқи қатламида локализация қилинади. Аммо баъзи замбуруғларда меланин хужайра деворидан ташқарида, яъни гранулалар шаклида культурал суюқликда ҳам бўлиши мумкин.

Ишнинг мақсади табиий ва мутант замбуруғ штаммларида меланин синтез қилиш хусусиятини ўрганиш.

Республикамизнинг турли ҳудудларидан ва субстратлардан *Aspergillus* авлодига мансуб жами 78 штамм, шу жумладан 2 та энг фаол лимон кислота ҳосил қилувчи турлари Сурхандарё вилояти, Термиз ҳудуди тупроғидан ажратиб олинди. Табиий 2 та *Aspergillus niger* № 5 ва № 8 штаммларнинг морфо-културал хусусиятлари ўрганилди. Олдин табиий № 8 штаммининг ЛК фаолиятини ошириш мақсадида мутаген омиллар (УФ , γ нулари, нитрозо гуанидин) таъсир этирилиши натижасида, мутант штаммларнинг колониялари оқ ранга ўзгарганлиги кузатилди. Дастлаб табиий ва мутант штаммлар турли суюқ озиқа муҳитларида: Чапека-Докса, Сабуро ва Картошка декстрозли булёнда ўстирилди. Сўнгра пигментларнинг меланинларга тегишлилигини текшириш учун уларнинг молекуласида индолик ва фенолик тузилмалар мавжудлиги учун сифат синови ўтказилди. Эрувчанликни аниқлаш учун эса қуруқ пигмент органик ва ноорганик эритувчиларда, сув, ацетон, гексан, сульфат кислотада эритилди. Натижалар шуни кўрсатдики, табиий ва мутант замбуруғ штаммларидан ажратилган қуруқ пигментларнинг сифат ва миқдорий кўрсаткичлари меланин хусусиятини тасдиқлади. Табиий штаммга қараганда, мутант штаммларнинг баъзиларида меланин миқдори нисбатан юқори 2.6-4,7 г ни намоён қилди.